

CHO'LPONNING "KECHA VA KUNDUZ" ROMANIGA OID TADQIQOTLAR TAVSIFI

Ibodullayeva Sevara Maqsud qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Boshlang'ich ta'lim kafedrası ona tili o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7385120>

Adabiy hayotda ro'y berayotgan o'zgarishlar jarayoni ziddiyatli, qarama qarshiliklar girdobida kechgan bir sharoitda, ya'ni 80-yillar oxiri va istiqlool arafasida Cho'lpon adabiy merosini xalqqa qaytarish uchun millatparvar adabiyotshunos va tanqidchilardan jur'at bilan qat'iy kurash olib borish talab etilardi. Chunki uni "millatchi", "panturkist", "xalq dushmani", deya qoralab kelganlarning davomchilari hali o'z mavqelarini berib qo'ymagan, hukmron mafkuraning ishonchi va madadidan foydalanib, progressiv kushlarga to'siq bo'lishdan chekinmagan edi. Ana shunday murakkab davrda, ya'ni 1987-yilda jadid adabiyoti, xususan, Fitrat va Cho'lpon adabiy merosini o'rganish va chop etish bo'yicha maxsus komissiya tuzilgan edi. O.Sharafiddinov "Cho'lponni anglash" maqolasida bu komissiyaning faoliyati haqida yozar ekan, shoir asarlari, ayniqsa "Kecha va kunduz" romanini chop ettirish borasidagi qator qiyinchiliklarga batafsil to'xtaladi. Maqolada atoqli olim Markazkomdagi majlisda (1987-yil 7-fevral) ayrim yozuvchi va adabiyotshunoslar Cho'lpon ijodining nashr qilinishiga qarshi turishgani, "Kecha va kunduz" romanini "Sharq yulduzi" jurnalida chop ettirishdagi qiyinchiliklar, so'zboshi yozishda markazkom talabini bajarishga majbur bo'lgani haqidagi e'tiroflar bayon etilgan. Atoqli olimning ushbu e'tirofi va iqrorida biz yangicha ilmiy tafakkurning qay tarzda yuzaga kelgani, adabiyotshunoslik va tanqidchilikdagi yangilanish jarayoni qanday murakkabliklar orqali amalga oshganiga guvoh bo'lamiz. Ayni paytda olim dunyoqarashida, adabiy-estetik prinsiplarida tub evrilishlar ham ana shu yangilanishlarning negizini tashkil etganini, munaqqid shaxsidagi o'zgarish Cho'lpon ijodiy merosini yangidan anglashda muhim omil bo'lganini kuzatamiz. Demak, davr taqozosi zamonda, mustabid tuzum sharoitida yuz bera boshlagan yangilanish adabiy jarayondagi rivojlanishga turtki bergan va pirovard natijada adabiyotshunoslikda, tanqidchilikda Cho'lpon ijodini o'rganishning yangi davri boshlanishiga zamin hozirlagan. Sho'ro tuzumi inqirozining so'nggi yillari (1987-1991-yillar) ana shunday sa'y-harakatlar avj olgan davr sifatida o'zbek adabiyotshunosligi va adabiy tanqidchiligi tarixidan o'rin oldi. Bu davr adabiyotshunosligi oldida Cho'lpon ijodini o'rganish, ijodiy merosini xalqqa qaytarish borasida bir qator ishlar amalga oshirila boshladi. jumladan, Cho'lpon shaxsi, hayoti va ijodi haqida ma'lumotlarni xalqqa

yetkazish; Cho'lpon adabiy merosini to'plash va chop etish; Cho'lpon haqida unga zamondosh bo'lgan ma'rifatparvar ziyolilar xotiralarini chop ettirish orqali shoir haqida ma'lumotlar yetkazish; Cho'lponga oid arxiv materiallarini nashr ettirish orqali u haqida atroflicha ma'lumotlar berish; Cho'lpon asarlarini tadqiq etuvchi yangi-yangi tadqiqotlarga yo'l ochish; Cho'lponning yangi o'zbek adabiyoti taraqqiyotida tutgan o'rnini belgilash va tarixiy haqiqatni qaror toptirish va h.k. Dissertatsiyada O.Sharafiddinovning "Cho'lpon", "Cho'lponni anglash" va N.Karimovning "Cho'lpon hayoti va ijodi", S.Mamajonovning "Bizning Cho'lpon" nomli risolalari, D.Quronovning "Cho'lpon hayoti va ijodi" nomli qo'llanmasi, "Ruhiy dunyo talqini", "Cho'lponning badiiy olami", "Cho'lpon dunyosi" kabi ko'plab maqolalar to'plami, yetuk adabiyotshunoslar va munaqqidlarning matbuotda chop etilgan maqolalari tahlilga tortilib, bu tadqiqotlarga xos bo'lgan mushtarak xususiyatlar ilmiy jihatdan asoslandi.

O'zbek tilshunosligida individual poetik nutqning leksik xususiyatlariga bag'ishlangan ishlar salmoqli. Buning sababi ijodkor leksikoni, so'z qo'llashdagi mahorati adiblar mahorati va iste'dodini belgilovchi mezonlardan biri bo'lib xizmat qilishi. Ijodkor individual nutqi leksikasiga bag'ishlangan ishlarda qo'llangan leksik birliklarning statik tavsifi, tarixiy-etimologik qatlamlari, mavzuviy-semantik guruhlar va shakl hamda ma'nodagi uzuallik-okkazionallik xususiyatlari tavsiflanadi. Biroq bunda ham muayyan metodologiyaga tayangan va ilmiy tadqiqning ilg'or metod va texnologiyalariga tayangan holda ish yuritish maqsadga muvofiq. Xususan, ijodkor leksikonini belgilashda lison va nutqning izchil farqlanishi bu borada amalga oshirilajak ishlarda o'rganish obyektini xolis baholash imkonini beradi. Deylik, ayrim ijodkorlar asarlari lug'atini tuzishda unda qo'llangan bir leksik birlik hosilasi bo'lgan turli morfologik variantining har birini alohida tavsiflash va lug'at so'zligi sifatida berish hollari kuzatiladi: uy, uyni, uydan, uylar kabi. Bu o'z-o'zidan adib badiiy nutqining leksik xususiyatlari, idiolekti to'g'risida noto'g'ri tasavvur paydo bo'lishiga olib keladi. Holbuki, lug'atda uy so'zi ijodkor badiiy leksikonida nechta morfologik shaklda qo'llanishidan qat'i nazar, bir marta berilib, uning qo'llanish chastotasi ko'rsatilsa, yetarli bo'ladi.

Individual poetik nutqning morfologik xususiyatlari bo'yicha bajarilgan tadqiqotlar sirasida yana shu muallif va boshqa qator ishlarni sanash mumkin. Bunday tadqiqotlarda, yuqorida ta'kidlanganidek, o'sha davr tilining morfologik xususiyatlari haqida fikr yuritilgani holida tadqiqotchi A.Ahmedovning ishida muayyan ijodkorlar badiiy nutqida u yoki bu morfologik shaklning qo'llanilishidagi "mushtaraklik - turkiy qavmlarning yonma-yon yashaganliklari

sababli o'g'uz va qarluq-uyg'ur lisoniy hodisalarining aralash qo'llanishi; vazn va qofiya talabi – nazmiy nutqda metrik talablar asosida o'g'uz ko'rinishlarining qo'llanishlari; taqlidchilik – XVIII-XIX asrlarda Fuzuliy, XX asr boshlarida ganch turklar (turkiya va ozarbayjon turklari) asarlariga ergashib, turk va ozarbayjon tillariga xos so'z va qo'shimchalarning qo'llanilishi; badiiylik – badiiy asarlarda (o'ziga xos badiiylik yaratish, asar qahramoni nutqini individuallashtirish maqsadlarida) o'g'uz unsur va ko'rinishlari” kabi va subyektiv omillar bayon etiladi. Demak, morfologik shakllarning qo'llanishi xususiyati tahlili asosida ham ijodkor individual uslubini baholash imkoni mavjud.

Badiiy asarlar tilini, ijodkorning individual nutqini lingvostilistik va lingvopoetik o'rganish farqlanadi. Bir qarashda lingvopoetika lingvostilistikaning badiiy uslubga tegishli holatlarni o'rganuvchi sohadek tuyuladi. Bu esa ularni tadqiq etish manbasi va predmeti bir-biridan keskin farqlanadi. O'tgan asrning 60-yillarida tilning badiiy uslubiga xos belgilarini o'rganishga moslangan uslubiyat shakllanib, tilshunosligimizda 80-yillarga kelib, to'g'ridan to'g'ri lisoniy birliklarning badiiy imkoniyati, badiiy vazifalari o'rganila boshladiki, yangi shakllanayotgan bu yo'nalishning maqsad va vazifalari stilistikanikidan ayricha ekanligi ayon bo'ldi. Aniqrog'i, yaratilgan tadqiqotlarda lingvostilistika va lingvopoetikaning chegarasi, o'rganish obyektlari, mundariyasi va munosabatlari masalasi oshib berildi.

Lingvopoetika badiiy adabiyotga til san'ati sifatida munosabatda bo'lib, aytilganidek, unda milliy til immanent imkoniyatlarining badiiy fikr ifodalashdagi voqelanish xususiyatlari tekshiriladi. Chunki bu borada ijodkorning so'z tanlay olishi, fikrini badiiy tafsillar vositasida va til boyliklari hamda tasviriy vositalar yordamida betakror badiiy nutq yarata olish kabi masalalar muhim ahamiyatga ega ekanligi keltiriladi. Sababi, “badiiy adabiyot namunali adabiy me'yoriy ifodaning qonuniyatlarini belgilovchi jarayon, u shunday laboratoriyadirki, unda umumxalq tilidagi nutqiy vositalar ijodiy ravishda qayta ishlanadi”. Bu esa “badiiy adabiyot tili lingvopoetik tadqiqotlar uchun ham asosiy o'rganish manbayi” hamdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдиев М. Соҳа лексикасини система сифатида ўрганиш муаммолари. – Тошкент: Халқ мероси, 2004. - 177 б.
2. Абдуллаева М., Алиқулов Х., Жалолов А., Назаров Қ.Қисқача фалсафа луғати. – Тошкент: “Шарқ” НМАК, 2004. – 88 б.
3. Абдурахмонова Н. Машина таржимасининг лингвистик та'миноти. (монография). – Тошкент: Нодирабегим, 2018.175б.

4. Абжалова М. Таҳрир ва таҳлил дастурларининг модуллари. – Тошкент: Нодирабегим, 2020. – .174 б.
5. Аминов М., Ахмедов Б., Каримов Н., Кароматов Х., Орипов А., Шагулямов Ш., ва б.Ўзбекистон Миллий энциклопедияси. 12 жилдли. XII жилд. Тошкент: Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси. 2000-2006. – Б. 216.

